

Strategia per l'Economia Circolare nella Provincia Autonoma di Bolzano

Creazione di un framework analitico e progettuale per la transizione verso l'Economia Circolare

P.B.1

Report sui target da raggiungere

Joana Bastos, Matteo Rizzari, Samuele Zilio, Valentina D'Alonzo, Christian Hoffmann, Daniele Vettorato
Eurac Research

Versione 1.0 (07 aprile 2022)

DOI: 10.5281/zenodo.6397025

MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA

strategia nazionale per
lo sviluppo sostenibile

Ministero della Transizione Ecologica – Progetti di ricerca a supporto dei processi di elaborazione e attuazione delle strategie regionali e provinciali per lo sviluppo sostenibile

Indice

Acronimi e abbreviazioni.....	3
1. Introduzione	4
2. Monitoraggio e valutazione dell'EC	4
2.1. Gli indicatori europei di monitoraggio	5
2.2. Indicatori EMF per le aziende ed i prodotti	7
3. Targets da raggiungere	10
4. Valutazione dell'EC: oltre gli indicatori	12
5. Conclusioni	13
Bibliografia	14
Appendice I.....	15

Acronimi e abbreviazioni

CE	Commissione Europea
CEI	Indice di Economia Circolare (Circular Economy Index, in inglese)
C&D	Costruzione e demolizione
EC	Economia Circolare
EI	Ecologia Industriale
EMF	MacArthur Foundation
IR	Import reliance (Dipendenza delle importazioni, in inglese)
JCR	Joint Research Centre
LCA	Life-Cycle Assessment (Valutazione di Ciclo di Vita, in inglese)
LFI	Linear Flow Index (Indice di Flusso Lineare, in inglese)
MATTM	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MISE	Ministero dello Sviluppo Economico
MCI	Material Circularity Indicator (Indicatore di Circolarità del Materiale, in inglese)
MU	Metabolismo Urbano
PAB	Provincia Autonoma di Bolzano
PIL	Prodotto Interno Lordo
SEC	Strategia per l'Economia Circolare (acronimo del progetto)
UE	Unione Europea

1. Introduzione

L'obiettivo dell'azione B.1 del progetto *Strategia per l'Economia Circolare nella Provincia Autonoma di Bolzano* (SEC) è la creazione di un framework analitico e progettuale, volto a supportare:

- l'attività della Provincia Autonoma di Bolzano (PAB) nella definizione di strategie e politiche pubbliche; e
- l'attività delle imprese private altoatesine nell'adozione di soluzioni e-business model innovativi, per la transizione verso l'Economia Circolare (EC).

La finalità di questo report è di chiarire la definizione di target da raggiungere nella PAB nella transizione verso un'EC. Per definire e raggiungere dei target, il primo passo è la selezione degli indicatori rilevanti e la loro applicazione nel monitoraggio del progresso verso l'EC. In particolare, devono essere valutate sia la situazione attuale come punto di riferimento, sia il potenziale di miglioramento attuabile tramite le strategie di EC. Di conseguenza, il report descrive alcuni dei principali indicatori utilizzati attualmente per valutare e monitorare le pratiche di EC, con lo scopo di raccomandare la loro applicazione al contesto della PAB, oltre che di fornire nuove linee guida sulla definizione dei target da raggiungere.

Il presente report è da intendersi come complementare agli altri tre dell'azione B.1 – sulle misure e dati di input per il framework analitico e progettuale (P.B.2), sull'analisi del potenziale e degli impatti nei settori di riferimento (P.B.3), e sull'applicazione della metodologia di Valutazione di Ciclo di Vita (*Life-Cycle Assessment*, LCA, in inglese) in questo contesto (P.B.4).

2. Monitoraggio e valutazione dell'EC

Come ricorda il Ministero dell'Ambiente, *“la misurazione della circolarità rappresenta un requisito essenziale per permettere di perseguire azioni concrete e raggiungere risultati misurabili, per tendere verso una maggiore trasparenza per il mercato e per il consumatore”* (MATTM & MISE, 2018). Il monitoraggio e la valutazione dell'EC passano attraverso la misurazione degli aspetti ambientali, economici e sociali del sistema preso in esame. In generale, il monitoraggio dell'EC consiste nell'osservare come le materie prime “estratte” dall'ambiente entrano nel sistema economico-sociale, il flusso che seguono e come ne fuoriescono (Camilleri, 2018). Sebbene al momento non esista un indicatore unico ed universale che consenta di cogliere adeguatamente la complessità e i molteplici aspetti dell'EC, negli ultimi anni diverse istituzioni pubbliche e private si sono impegnate nella definizione di sistemi di monitoraggio e valutazione della transizione verso l'EC basati su un set di indicatori (Geisendorf e Pietrulla, 2018).

Nel Piano d'azione per l'EC, la CE ha sottolineato che per monitorare e valutare il progresso verso l'EC e l'efficacia delle azioni europee e nazionali, è essenziale avere un set di indicatori affidabili (CE, 2015). Di conseguenza, la CE ha sviluppato un framework di indicatori per monitorare e valutare i progressi compiuti in questo campo nei Paesi membri, che viene applicato dal 2018 (CE, 2018). Questo framework consiste in un set di indicatori che sono stati selezionati per misurare il progresso delle azioni verso l'EC in tutte le fasi del ciclo di vita dei materiali, prodotti e servizi, così come degli aspetti di innovazione e competitività.

In generale, la selezione di un preciso set di indicatori per monitorare e valutare la transizione verso l'EC è un processo complesso. Inoltre, i sistemi di monitoraggio e valutazione attualmente utilizzati hanno delle limitazioni. Ad esempio, gli indicatori non coprono tutti gli aspetti e le implicazioni di questa transizione, come i cambiamenti sociali, economici e culturali nei modelli di produzione e consumo, e le dinamiche spaziali che ne influenzano le strategie (Avdiushchenko & Zajac, 2019; Calisto Friant *et al.*, 2021; Geisendorf e Pietrulla, 2018). Un'altra limitazione è l'evidente mancanza di dati per il monitoraggio, in particolare su scala regionale e/o locale. Queste lacune sono alcuni dei punti su cui bisogna fare dei passi in avanti.

2.1. Gli indicatori europei di monitoraggio

L'Ufficio Statistico dell'UE (Eurostat), che ha la funzione di raccogliere ed elaborare dati provenienti dai Paesi membri, ha sviluppato dieci indicatori¹, alcuni dei quali suddivisi in sotto-indicatori, che riassumono in modo più sintetico e comprensivo possibile le dimensioni dell'EC. Gli indicatori sono stati costruiti in modo congiunto con l'Ufficio Europeo dei Brevetti e da altri dipartimenti della CE, nello specifico il Centro Comune di Ricerca (JCR, Joint Research Centre) e dalla Direzione Generale per il Mercato Interno, Industria, Imprenditoria e Piccole-Medie Imprese. Gli indicatori sviluppati tengono conto anche di nuove dimensioni collegate all'EC che si sono evolute negli ultimi anni, come gli appalti pubblici verdi e la gestione dei rifiuti alimentari. Per facilitare il monitoraggio e l'aggiornamento dei dati, i dieci indicatori sono raggruppati in quattro categorie: (i) produzione e consumo, (ii) gestione dei rifiuti, (iii) materie prime secondarie, (iv) competitività e innovazione. La Tabella 1 mostra più in dettaglio gli indicatori, le loro definizioni e gli eventuali sotto-indicatori che li compongono.

Tabella 1 – Gli indicatori Eurostat sull'economia circolare (Fonte: rielaborazione sulla base di Eurostat¹).

PRODUZIONE E CONSUMO

Indicatore	Definizione	Sotto-indicatori
Autosufficienza nelle materie prime	L'indicatore misura quanto il sistema/la regione sia indipendente dal resto del mondo per la produzione di diverse materie prime chiave (tra cui litio e cobalto). L'indicatore è espresso in % ed è definito come: 1- <i>Import reliance</i> (IR, dipendenza netta dalle importazioni). L'IR è definita come: $IR = \frac{Import - Export}{Produzione\ interna + Import - Export}$	N/A
Green Public Procurement	L'indicatore misura la quota di procedure di appalto pubblico che includono requisiti ambientali o di sostenibilità (tra cui elementi di circolarità come durabilità di un prodotto ecc.)	N/A
Produzione di rifiuti	Produzione totale di rifiuti.	<ul style="list-style-type: none"> • Produzione di rifiuti (in kg) pro capite a livello municipale • Produzione di rifiuti per unità di PIL (kg/migliaia€) esclusi i rifiuti minerali principali • Produzione di rifiuti relativa al tasso domestico di consumo di un Paese (ton di rifiuti prodotti/ton di prodotti consumati)
Rifiuti Alimentari	Produzione totale di rifiuti generati nella produzione, distribuzione e consumo di cibo.	N/A

¹ <https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators>

Tabella 1 (cont.) – Gli indicatori Eurostat sull'economia circolare (Fonte: rielaborazione Eurostat).

GESTIONE DEI RIFIUTI

Indicatore	Definizione	Sotto-indicatori
Tasso generale di riciclaggio	Tasso di riciclaggio ad esclusione dei rifiuti minerali principali	<ul style="list-style-type: none"> • Percentuale dei rifiuti che vengono riciclati a livello municipale (rifiuti municipali riciclati/rifiuti municipali prodotti) • Tasso di riciclaggio per tutti i rifiuti prodotti a livello nazionale (rifiuti riciclati/rifiuti prodotti)
Tassi di riciclaggio per rifiuti specifici	Tassi di riciclaggio per rifiuti particolari, specificati nei relativi sotto-indicatori	<ul style="list-style-type: none"> • Tasso di riciclaggio generale degli imballaggi • Tasso di riciclaggio delle confezioni di plastica • Tasso di riciclaggio delle confezioni in legno • Tasso di riciclaggio dei rifiuti elettronici • Quantità di rifiuti biodegradabili prodotti pro capite (kg pro capite) • Rapporto percentuale tra materiale C&D riciclato, riutilizzato o recuperato, e i rifiuti C&D definiti dal Regolamento EU 2150/2002

MATERIE PRIME SECONDARIE

Indicatore	Definizione	Sotto-indicatori
Contributo dei materiali riciclati alla domanda di materie prime	Percentuale delle materie prime secondarie in relazione alla domanda complessiva di materiali	<ul style="list-style-type: none"> • Percentuale di input provenienti dal riciclaggio alla fine del ciclo di vita di un prodotto (%): per uno specifico materiale, questo indicatore misura quanto ne viene immesso nuovamente nel ciclo produttivo a partire da un processo di riciclaggio • Tasso di utilizzo circolare di materiale : la percentuale di quanto materiale viene recuperato e riutilizzato a fronte del suo utilizzo generale nell'economia di un Paese
Commercio di materie prime riciclabili	Importazione ed esportazione di materie prime riciclabili, sia all'interno dell'UE che tra Stati Membri e Paesi Terzi	<ul style="list-style-type: none"> • Importazione di rifiuti da Paesi extra-UE (tonnellate) • Esportazione di rifiuti verso Paesi extra-UE (tonnellate) • Commercio di rifiuti intra-UE (tonnellate)

COMPETITIVITÀ E INNOVAZIONE

Indicatore	Definizione	Sotto-indicatori
Investimenti privati, lavoro e valore aggiunto lordo	L'indicatore include "Investimenti lordi in beni materiali", "Numero di persone occupate" e "Valore aggiunto al costo dei fattori" nel settore del riciclaggio e in quello della riparazione e del riutilizzo.	<ul style="list-style-type: none"> • Investimenti lordi in beni materiali: % di PIL investito secondo il prezzo attuale (anno in corso). Sono esclusi investimenti in asset non-tangibili, come quelli finanziari • Numero di persone occupate: rapporto tra persone che lavorano nei settori di riferimento e tra numero totale di occupati nel Paese • Valore aggiunto al costo dei fattori: reddito lordo dei settori di riferimento in relazione al PIL (%)
Brevetti	Numero di brevetti collegati alle innovazioni nel riciclaggio e alle materie prime secondarie	N/A

L'Italia, come altri paesi Europei, ha definito un set di indicatori nazionali (MATTM & MISE, 2018; Mazur-Wierzbicka, 2021). Questi indicatori sono coerenti con quelli individuati a livello europeo, ma adattati al contesto nazionale. Considerata la particolarità del sistema socioeconomico italiano, infatti, sono stati definiti tre diversi livelli territoriali di riferimento: macro (Stato), meso (Regione/Provincia) e micro (Comune). Lo schema proposto include diversi indicatori, sempre individuati da alcuni esistenti, raggruppati in cinque categorie (MAATM, 2018):

- Input;
- Prodotto come servizio;
- Condivisione/affitto/noleggino/uso e consumo;
- Estensione vita utile, riutilizzo e riparazione; e
- Output.

È importante sottolineare che questi indicatori non sono ancora applicati nella totalità, per mancanza di dati nel monitoraggio. Al contrario, essi sono distinti tra: (i) indicatori già disponibili, (ii) indicatori attualmente non disponibili ma ricavabili mediante combinazione di informazioni e dati esistenti, (iii) indicatori non disponibili e da costruire. Poiché esiste ancora un ampio margine di miglioramento, il criterio di selezione degli indicatori per monitorare e valutare la transizione verso un'EC può essere soggettivo e al centro di ampie discussioni, le quali dovrebbero andare di pari passo con un aumento sostanziale dell'applicazione degli indicatori stessi.

2.2. Indicatori EMF per le aziende ed i prodotti

Tra gli esempi più importanti riguardo la creazione di indicatori per l'EC, è necessario menzionare la Ellen MacArthur Foundation (EMF), un *think-tank* privato che ha sviluppato due strumenti complementari per la misurazione e il monitoraggio della circolarità nei processi produttivi, a scala aziendale: il *Material Circularity Indicator* e la metodologia *Circulytics*.

Material Circularity Indicator (MCI)

Il *Material Circularity Indicator* (MCI) misura la diminuzione del ciclo lineare di vita di un prodotto (ovvero, estrazione e lavorazione dei materiali vergini, utilizzo del prodotto e smaltimento in discarica – o conversione in energia) a fronte dell'aumento di un flusso circolare o "rigenerativo" (ovvero, l'estensione della vita del prodotto attraverso la re-immissione nel ciclo produttivo tramite riutilizzo e/o il riciclo) (EMF, 2015; EMF, 2019). Maggiore sarà la quantità di prodotto riciclata o riutilizzata, maggiore l'indice del MCI e, di conseguenza, il tasso di circolarità. Gli elementi necessari per il calcolo del MCI sono (EMF, 2015; Janik & Ryszko, 2017):

- La quantità totale di materia prima vergine (V) usata nella fabbricazione del prodotto, includendo anche i materiali intermedi e i sotto-prodotti;
- La quantità di rifiuti non recuperabili (W), e quindi destinati alla discarica, attribuibili al prodotto: in altre parole, questi rifiuti sono quelli provenienti non solo dal processo di produzione, ma anche quelli generati alla fine del ciclo di vita e durante il processo di riciclaggio;
- Il fattore di utilità (X) che tiene conto della lunghezza del periodo durante il quale il prodotto è utilizzabile (e con quale intensità). Ad esempio, i prodotti usa-e-getta hanno un fattore di utilità estremamente basso perché vengono utilizzati una sola volta e per un unico scopo.

- L'indice di flusso lineare (*Linear flow Index*, LFI, in inglese), che riassume la linearità del ciclo di vita di un prodotto in un intervallo compreso tra 0 e 1. Un prodotto con LFI pari a 1 possiede un ciclo di vita totalmente lineare: è costituito da materiali vergini e una volta utilizzato diviene un rifiuto irrecuperabile da gettare in discarica. Al contrario, un prodotto con LFI pari a 0 è il risultato di un flusso totalmente circolare: è costituito solo da materiali riciclati, ha una lunga durata di utilizzo e viene completamente riusato o riciclato per creare nuovi prodotti.

La formula per il calcolo dell'MCI include l'LFI e una funzione F determinata dal valore del fattore di utilità X. La Figura 1 rappresenta le varie fasi del flusso di materiali di un prodotto dalle quali è possibile visualizzare gli input necessari per il calcolo dell'MCI. Gli input del processo produttivo sono costituiti dalla quantità di materiali e componenti vergini o riciclati per la fase di manifattura. Quando il prodotto è completo, la sua durata viene stimata e confrontata rispetto ad altri prodotti simili afferenti allo stesso settore industriale. Questa fase tiene anche conto dell'aumento della durata dei prodotti, ma anche delle riparazioni, manutenzione e modelli di business di consumo condiviso. A questo punto, una volta concluso l'utilizzo, si misura la percentuale (o le componenti) di prodotto che può essere riutilizzata o riciclata, oltre a quella che invece è destinata allo smaltimento in discarica. Infine, per quanto riguarda i processi di riciclaggio, bisogna valutare quanto questi siano efficienti e utili per prolungare l'utilizzo del prodotto o del materiale.

Figura 1 – Flusso di materiali di un prodotto (Fonte: EMF, 2015).

L'MCI può essere affiancato da un ulteriore set opzionale di indicatori che offrono dei suggerimenti su come gestire la circolarità del prodotto, considerando in particolare (i) su quali materiali, prodotti o parti di essi concentrarsi per migliorare il livello di circolarità e anche (ii) i rischi associati al passaggio da un modello di business più lineare ad uno più circolare (EMF, 2019). Questi indicatori si dividono in *indicatori di rischio complementare*, come ad esempio la fluttuazione del prezzo e dell'offerta dei materiali, e in *indicatori di impatto complementare*, come il consumo di energia oppure esternalità negative come l'emissione di gas serra.

In sintesi, l'MCI permette ad un'azienda di sostenere il processo decisionale per quanto riguarda l'implementazione di una maggiore circolarità dei propri prodotti e le relative conseguenze in termini economici, ambientali, logistici e sociali. In particolare (EMF, 2015; Janik & Ryszko, 2017):

- Permette alle aziende (i) di identificare un valore aggiunto dal riutilizzo dei loro prodotti e materiali e (ii) di mitigare i rischi derivanti dalla volatilità dei prezzi dei materiali;
- Misura il grado di recupero dei materiali e la percentuale di risorse riutilizzabili o riciclabili, rendendo possibile capire dove intervenire per ridurre gli impatti ambientali;
- Può essere utilizzato in modo versatile: dai designer dei prodotti per renderli più facilmente smaltibili e scomponibili, così come per il reporting interno, le decisioni di acquisto e la valutazione o il rating di sostenibilità dell'azienda.

Infine, è possibile utilizzare l'MCI dei singoli prodotti per stimare un indice di circolarità materiale dell'intera azienda (EMF, 2019). Tuttavia, un indice aziendale completo dovrebbe essere costituito da una media di tutti i MCI di ogni tipo di prodotto, cosa non sempre attuabile a livello pratico. In questi casi, si potrebbe prendere uno o più prodotti di riferimento che contribuiscano significativamente agli output aziendali per poi normalizzarne gli MCI attraverso indici di fatturato o di quantità di prodotto venduto (EMF, 2019).

Circulytics

La metodologia *Circulytics*² è stata sviluppata dalla EMF nel 2019 e consiste nel produrre un punteggio complessivo che misura la circolarità non solo dei prodotti, ma anche dei processi aziendali. In questo modo si tiene conto dell'importanza strategica che l'EC ha per tutti gli aspetti relativi ad un'organizzazione, dalla capacità di generare innovazione alla possibilità di posizionarsi in modo più competitivo sul mercato (Franco, 2021). Il processo di *Circulytics* consiste in tre macro-fasi (Morone & Yilan, 2020) che si sviluppa attorno ad un questionario specifico per l'azienda in questione. La prima fase consiste nel calcolo di una media ponderata di una serie di indicatori per sette temi chiave: (i) strategia e pianificazione; (ii) persone e competenze; (iii) "operazioni", ovvero i sistemi (digitali e fisici), i processi e le infrastrutture; (iv) innovazione; (v) impegno esterno; (vi) input (prodotti e materiali) e (vii) output (servizi offerti). Il punteggio viene classificato, nel secondo passaggio, all'interno di due categorie differenti. Da un lato, i **fattori abilitanti** (*enablers*, in lingua inglese) rappresentano i primi cinque dei sette temi sopraelencati. Si tratta cioè di quegli elementi strategici e prioritari che rendono possibile la trasformazione verso una maggiore circolarità, anche attraverso lo sfruttamento di nuove opportunità di business. Dall'altro, i **risultati** (*outcomes*, in lingua inglese) includono gli ultimi due dei sette temi sopraelencati con l'aggiunta di informazioni riguardanti il settore economico di riferimento dell'azienda, le modalità con cui vengono utilizzate l'acqua e l'energia, nonché la gestione degli asset (ovvero il capitale finanziario e fisico). Questi elementi determinano come e quanto i prodotti (o i servizi) siano in linea con i principi dell'EC, fornendo un'istantanea di come l'azienda stia procedendo. Infine, nel terzo passaggio i punteggi per queste due categorie vengono normalizzati e uniti in un unico risultato compreso tra 0 e 100 che viene poi convertito in una valutazione da A (punteggio massimo) ad E (punteggio minimo). Il punteggio *Circulytics* è presentato su una scheda di valutazione, che è condivisa in modo confidenziale con ogni azienda ed è progettata per aiutare a mettere in pratica un numero sempre maggiore di aspetti dell'EC, aumentando la comprensione dei punti di forza e delle aree di ulteriore sviluppo (Franco, 2021). Anche se la metodologia ha alcuni limiti (come un numero limitato di indicatori per modellare l'intero meccanismo e le incertezze relative ai metodi di normalizzazione e ponderazione applicati), *Circulytics* ha un potenziale significativo per assistere le aziende nella loro transizione a lungo termine verso l'EC (Morone & Yilan, 2020).

² <https://ellenmacarthurfoundation.org/resources/circulytics/resources>

Altri indicatori per la circolarità

Diversi progetti di ricerca negli ultimi anni hanno proposto indicatori e strumenti per misurare la circolarità. Ad esempio, Janik & Ryszko (2017) hanno proposto:

- Indice di Economia Circolare (*Circular Economy Index*, CEI, in inglese) - misura la circolarità come rapporto tra il valore del materiale riciclato e il valore totale del materiale nei processi di riciclaggio necessari per produrre nuove versioni dello stesso prodotto (concentrandosi solo sull'efficienza del processo di riciclaggio).
- Standard di Certificazione dei prodotti *Cradle-to-Cradle* (dalla culla alla culla) - valuta la circolarità del prodotto sulla base di cinque principi: la selezione dei materiali, il riutilizzo dei materiali, l'uso di energia rinnovabile nel sistema produttivo, la gestione dell'acqua e l'equità sociale.
- Misura di Circolarità a livello di Prodotto (*Product-Level Circularity Metric*, in inglese) - utilizza il valore economico delle componenti del prodotto come base per unire gli elementi riciclati e non riciclati in un indicatore della circolarità del prodotto.

3. Targets da raggiungere

Per identificare i target da raggiungere, è necessario considerare alcuni passaggi: in primo luogo, la definizione e l'applicazione di un insieme di indicatori di monitoraggio per valutare lo stato attuale dell'EC delle attività e nei processi chiave; in seguito, l'analisi sulle possibilità di miglioramento. In altre parole, è necessario stabilire un punto di riferimento basato su una stima della situazione del momento, dal quale sia possibile misurare il progresso nella transizione verso l'EC. Inoltre, anche gli obiettivi devono essere fissati a partire da questo punto di riferimento in relazione al potenziale aumento in termini di circolarità che può essere raggiunto.

Per fornire un'idea generale del punto di partenza e dei margini di miglioramento, la Tabella 2 mostra, uno accanto all'altro, i recenti risultati forniti da Eurostat sugli indicatori per l'economia circolare (basati sugli indicatori di riferimento dell'UE, presentati nella sezione 2.1) per l'Italia e per il paese con il punteggio più alto (per ogni indicatore), mostrando anche la media dell'UE nel suo complesso. Poiché, ad oggi, non ci sono indicatori specifici implementati nella PAB, il punteggio per l'Italia è considerato come riferimento principale da cui partire e il punteggio del paese migliore è proposto come potenziale obiettivo. La tabella può fornire un'idea generale dei margini di miglioramento nei diversi temi e aspetti dell'EC in Italia e nella PAB e illustrare come l'applicazione di un set di indicatori possa supportare la PAB nel monitoraggio e nella valutazione dei progressi verso l'EC.

Tabella 2 – Punteggi disponibili per alcuni indicatori Eurostat sull'economia circolare. I risultati dell'Italia evidenziati in rosso indicano una possibilità sostanziale di miglioramento (Fonte: rielaborazione sulla base di Eurostat¹). La legenda delle bandiere dei rispettivi paesi si può trovare nell'appendice I.

Indicatore	Italia			
Percentuale dei rifiuti a livello municipale che vengono riciclati (2019)	51%	48%	67%	
Tasso di riciclaggio per tutti i rifiuti prodotti a livello nazionale (2018)	67%	55%	82%	
Tasso di riciclaggio generale degli imballaggi (2018)	68%	66%	85%	
Tasso di riciclaggio degli imballaggi in carta (2018)	80%	84%	116%	
Tasso di riciclaggio degli imballaggi in plastica (2018)	43%	41%	69%	
Tasso di riciclaggio degli imballaggi in legno (2018)	62%	35%	90%	
Tasso di riciclaggio degli imballaggi in metallo (2018)	78%	83%	118%	
Tasso di riciclaggio degli imballaggi in vetro (2018)	73%	76%	104%	
Tasso di riciclaggio dei rifiuti elettronici (2018)	N/A	39%	90%	
Quantità di rifiuti biodegradabili prodotta (2019)	107 kg/cap.	87 kg/cap.	189 kg/cap.	
Rapporto tra materiale C&D riciclato, riutilizzato o recuperato e i rifiuti C&D definiti dal Regolamento EU 2150/2002 (2018)	98%	88%	100%	
Tasso di utilizzo di materiale circolare (2019)	20%	12%	30%	
Import intra-UE di materiali secondari riciclabili (milioni di tonnellate, 2020)	5.7	46.8 ^a	8.8	
Investimento lordo in beni materiali nei settori del riciclaggio, riparazione e riutilizzo (percentuale del PIL, 2018)	0.11%	0.12%	0.25%	
Numero di persone che lavorano nei settori del riciclaggio, riparazione e riutilizzo (percentuale sul totale degli occupati, 2018)	2.05%	1.71%	2.72%	
Valore aggiunto al costo dei fattori: reddito lordo dei settori di riferimento (riciclaggio, riparazione e riutilizzo) in relazione al PIL (2018)	1.1%	1.0%	1.6%	
Numero di brevetti collegati alle innovazioni nel riciclaggio e alle materie prime secondarie (2016)	14	269 ^a	67	
Produzione di rifiuti municipali pro capite (2018) ^b	503 kg/cap.	502 kg/cap.	280 kg/cap.	

^a Questi valori si riferiscono al valore totale sommato di tutti i singoli Stati membri (UE-27), non alla media.

^b Questo indicatore è stato aggiunto per completare gli indicatori sulla percentuale di rifiuti riciclati, fornendo così un'indicazione sul potenziale di prevenzione nella produzione di rifiuti.

Come accennato, l'identificazione dei target da raggiungere in una strategia per l'EC nella PAB deve basarsi su un punto di riferimento e sul potenziale di miglioramento. Nonostante ciò, dall'analisi dello stato dell'arte presentata nell'azione A.1 del progetto e dalla valutazione preliminare delle possibilità di avanzamento in Italia rispetto agli altri Paesi membri europei, si possono suggerire dei target e delle linee guida su cui puntare nel medio termine, ad esempio:

- la riduzione dell'uso di materiali e risorse non rinnovabili del 50%;
- l'aumento dell'uso di materiali e risorse rinnovabili del 50%;
- la riduzione di emissioni con effetto serra del 20-40%;
- la riduzione della produzione di rifiuti pro capite del 10-30%;
- la riduzione dell'uso di plastica in prodotti monouso del 25%; e
- la riduzione dell'uso di energia (finale) del 10-30%.

Questi target sono solo alcuni esempi essenziali di quello che si può raggiungere con una strategia integrata per l'EC nella PAB. La bioeconomia in Provincia offre un enorme potenziale nell'aumento dell'uso di materiali e risorse rinnovabili che possono sostituire una parte significativa di quelli non rinnovabili. Insieme alla riduzione dell'uso dell'energia finale, che può essere ottenuta tramite l'aumento di efficienza energetica degli edifici e dei trasporti (con campagne di sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini), si possono ridurre significativamente anche le emissioni di gas serra. Infine, la prevenzione nella produzione di rifiuti è prioritaria rispetto al ricupero e al riciclaggio e deve focalizzarsi in particolare sulla riduzione di prodotti monouso e scarti di imballaggio, spesso in plastica.

4. Valutazione dell'EC: oltre gli indicatori

La gamma di strumenti disponibili per la valutazione ed il monitoraggio della circolarità è molto ampia. In termini generali, si passa da quelli che misurano la circolarità dei processi e prodotti a quelli che misurano la circolarità dei sistemi aziendali, locali, urbani e regionali (Farooque et al., 2019).

L'applicazione di strumenti di ecologia industriale (EI), come il metabolismo urbano (MU) e la valutazione di ciclo di vita (*life-cycle assessment*, LCA in inglese), ha assunto un ruolo preminente ed è in forte espansione a livello nazionale ed internazionale. La rilevanza di queste tecniche risiede nel loro approccio integrato e innovativo, che consiste nel valutare tutti i flussi che entrano ed escono da una regione, o tutte le fasi e processi associati alla produzione, consumo e fine vita di un prodotto. Inoltre, c'è un enorme potenziale nella loro integrazione (frameworks MU-LCA) per supportare le strategie di EC e lo sviluppo sostenibile a livello ambientale. Ad esempio, il governo danese ha sviluppato un metodo "misto" per valutare l'impatto delle azioni di EC tramite le emissioni di gas serra prodotte, applicandolo al settore edile. In pratica, esso prevede l'utilizzo combinato del LCA con il *material flow modelling* (una metodologia di MU) per analizzare *ex-ante* la potenziale riduzione delle emissioni derivata dall'utilizzo di alcuni materiali rispetto ad altri (Danish Government, 2018). Inoltre, l'integrazione di queste metodologie con strumenti di analisi spaziale è particolarmente importante nella valutazione dell'EC a livello regionale, permettendo tra l'altro:

- l'identificazione di hotspots e opportunità di miglioramenti;
- l'analisi dettagliata dei processi critici;
- la valutazione dei benefici e degli impatti associati ad azioni e strategie di EC; e
- il monitoraggio del progresso verso l'EC.

Per illustrare l'applicazione di queste metodologie e strumenti che possono supportare una strategia regionale per l'EC all'interno del progetto SEC sono state effettuate delle analisi semi-quantitative di alcuni casi di studio (in particolare, all'interno dell'azione B.1).

5. Conclusioni

Questo rapporto passa in rassegna alcuni degli indicatori più noti e ampiamente applicati per monitorare lo stato e i progressi verso un'EC. Tali indicatori possono essere applicati dalla PAB per:

- valutare lo stato attuale della circolarità sul territorio,
- identificare i punti più problematici e le opportunità di miglioramento,
- stabilire obiettivi concreti da raggiungere attraverso una strategia integrata per l'EC e, infine,
- monitorare l'efficacia di tali strategie e i progressi verso l'EC.

Ad oggi, gli indicatori dell'EC a livello provinciale non sono generalmente applicati e la disponibilità dei dati è molto limitata; la mancanza di dati monitorati impedisce quindi l'identificazione e la valutazione delle opportunità di miglioramento e, di conseguenza, la definizione di obiettivi solidi e raggiungibili. Per questo motivo, il rapporto analizza come l'Italia si posiziona rispetto ad altri paesi dell'UE secondo una serie di indicatori Eurostat. L'analisi facilita la comprensione dei potenziali aspetti su cui concentrare le strategie di EC e dei possibili obiettivi che potrebbero essere raggiunti. È importante sottolineare che, per valutare lo stato attuale e per proporre la definizione di obiettivi e target provinciali concreti e definitivi, la ricerca dovrebbe proseguire con un ulteriore lavoro sulla selezione e sull'implementazione degli indicatori e di analisi quantitative a livello regionale, locale e aziendale, cioè a livello macro, meso e micro.

Bibliografia

- Avdiushchenko, A., & Zając, P. (2019). Circular Economy Indicators as a Supporting Tool for European Regional Development Policies. *Sustainability* 11(11):3025. doi:10.3390/su11113025
- Calisto Friant, M., Vermeulen, W.J.V., & Salomone, R. (2021). Analysing European Union circular economy policies: words versus actions. *Sustainable Production and Consumption* 27: 337-353. doi:10.1016/j.spc.2020.11.001
- Camilleri, M. (2018). Closing the loop for resource efficiency, sustainable consumption and production: a critical review of the circular economy. *International Journal of Sustainable Development* 1(1): 1. doi:10.1504/ijisd.2018.10123100
- CE (2015). *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Region: Closing the Loop—An EU Action Plan for the Circular Economy*; Communication No. 614; (COM (2015), 614); Commission of European Communities: Brussels, Belgium, 2015. Disponibile su: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF.
- CE (2018). *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a monitoring framework for the circular economy*. COM/2018/029 final. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1516190041541&uri=COM:2018:29:FIN>
- Danish Government. (2018). *Strategy for Circular Economy - More value and better environment through design, consumption, and recycling*. (Issue September). The Danish Government, Ministry of Environment and Food and Ministry of Industry Business and Financial Affairs, Copenhagen, Denmark. ISBN: 978-87-93635-91-3. Disponibile su: <https://stateofgreen.com/en/uploads/2018/10/Strategy-for-Circular-Economy-1.pdf>
- EMF (2019). *Circularity indicators, an approach to measuring circularity: Methodology*. Disponibile su: <https://ellenmacarthurfoundation.org/material-circularity-indicator>
- EMF (2015). *Circularity indicators, an approach to measuring circularity: Project Overview*. Disponibile su: <https://ellenmacarthurfoundation.org/material-circularity-indicator>
- Farooque, M., Zhang, A., Thüerer, M., Qu, T., & Huisingh, D. (2019). Circular supply chain management: A definition and structured literature review. *Journal of Cleaner Production* 228: 882–900. doi:10.1016/j.jclepro.2019.04.303
- Franco, N.G. (2021). *A Strategic Measurement Model to Monitor and Evaluate Circularity Performance in Organizations from a Transition Perspective*. MSc thesis. Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Centro Técnico Científico. Brasile. Disponibile su: <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/54328/54328.PDF>
- Geisendorf, S., & Pietrulla, F. (2018). The circular economy and circular economic concepts—a literature analysis and redefinition. *Thunderbird International Business Review* 60(5): 771–782. doi:10.1002/tie.21924
- Janik, A., & Ryszko, A. (2017). Towards measuring circularity at product level: Methodology and application of material circularity indicator. *7th Carpatian Logistics Congress*. Disponibile su: <https://www.confer.cz/clc/2017/2616-towards-measuring-circularity-at-product-level-methodology-and-application-of-material-circularity-indicator>
- MATTM & MISE (2018). *Economia circolare ed uso efficiente delle risorse: Indicatori per la misurazione dell'economia circolare*. Documento redatto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico. Disponibile su: https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio_immagini/economia_circolare_ed_uso_efficiente_delle_risorse_-_indicatori_per_la_misurazione_della_circolartita_-_bozza_maggio_2018.pdf?msclkid=c78af642b0bc11ecb89d0ec422ce2a6c
- Mazur-Wierzbicka, E. (2021). Circular economy: advancement of European Union countries. *Environ Sci Eur* 33, 111. doi:10.1186/s12302-021-00549-0
- Morone, P., & Yilan, G. (2020). *A Paradigm Shift in Sustainability: from Lines to Circles*. *Acta Innovations* 36: 17-32. doi:10.32933/ActaInnovations.36.1

Appendice I

Legenda - Paesi europei inclusi nella Tabella 2

Paese	Bandiera
Germania	
Slovenia	
Belgio	
Finlandia	
Lettonia	
Cipro	
Liechtenstein	
Austria	
Irlanda	
Paesi Bassi	
Slovacchia	
Croazia	
Romania	